

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

RIESGO OCUPACIONAL EN ODONTÓLOGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA, VENEZUELA

Occupational risk in public service dentists in the state of Zulia, Venezuela

Yrma Santana¹, Mariela Fox¹, Roberto García²

¹Instituto de Investigaciones, Facultad de Odontología, Universidad del Zulia

²División de Estudios para Graduados, Facultad de Odontología, Universidad del Zulia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6450-991X>, <https://orcid.org/0000-0003-1621-4516>, <https://orcid.org/0000-0002-2369-6528>

yrmasantana@gmail.com

RESUMEN

La práctica odontológica en el sector público conlleva una alta carga de morbilidad ocupacional, agravada por deficiencias estructurales. El objetivo de esta investigación fue determinar la frecuencia de los factores de riesgo ocupacional (biológicos, ergonómicos, físicos y psicológicos) en odontólogos de los servicios públicos del municipio Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El estudio es cuantitativo, de campo, descriptivo y transversal. La muestra no probabilística constó de 120 odontólogos. Los datos se recolectaron mediante una encuesta validada por expertos y se analizaron con estadística descriptiva en el software SPSS v.27. Los resultados mostraron el predominio del sexo femenino (81%) y el grupo etario de 45 a 54 años (35%). Se encontró una prevalencia (100%) de riesgos biológicos y físicos; dentro de estos últimos destacaron las deficiencias de iluminación (93,3%), el ruido y las vibraciones (86,6%). Asimismo, el 74,1% presentó riesgos ergonómicos, mientras que el 96,6% manifestó estrés laboral y el 76,6% alta carga de trabajo. Se concluye que los profesionales operan bajo niveles críticos de vulnerabilidad laboral. La combinación de un entorno físico deficiente, sobrecarga e inadecuada infraestructura exacerba el estrés y el riesgo ergonómico. Es necesario transitar hacia un modelo de gestión preventivo con enfoque de género y mantenimiento estructural.

Palabras clave: Riesgo ocupacional, odontología, salud pública, ergonomía, estrés laboral.

ABSTRACT

Dental practice in the public sector carries a high burden of occupational disease, exacerbated by structural deficiencies. The objective of this re-

search was to determine the frequency of occupational risk factors (biological, ergonomic, physical, and psychological) among dentists in the public services of the municipality of Maracaibo, Zulia State, Venezuela. The study was quantitative, field-based, descriptive, and cross-sectional. The non-probability sample consisted of 120 dentists. Data were collected using a survey validated by experts and analyzed with descriptive statistics using SPSS v.27 software. The results showed a predominance of females (81%) and the 45-54 age group (35%). A prevalence (100%) of biological and physical risks was found; among the latter, lighting deficiencies (93.3%) and noise and vibrations (86.6%) stood out. Likewise, 74.1% presented ergonomic risks, while 96.6% reported work-related stress and 76.6% a high workload. It is concluded that these professionals operate under critical levels of occupational vulnerability. The combination of a poor physical environment, overload, and inadequate infrastructure exacerbates stress and ergonomic risk. A shift towards a preventive management model with a gender focus and structural maintenance is necessary.

Keywords: Occupational risk, dentistry, public health, ergonomics, work-related stress.

Recibido: 16-03-2026 Aceptado: 07-04-2026

INTRODUCCIÓN

La práctica clínica en odontología representa un desafío constante para la salud integral del profesional, constituyéndose como una de las disciplinas de las ciencias de la salud, con mayor carga de morbilidad ocupacional a nivel global. La interacción diaria con los pacientes exige adoptar posturas

estáticas prolongadas biomecánicamente desfavorables, ejecutar movimientos de precisión repetitivos, mantener una agudeza visual ininterrumpida y aplicar fuerza en espacios reducidos durante horas consecutivas (García-Moran et al., 2025). Estas demandas operativas, sumadas a la exposición de agentes biológicos patógenos y a sustancias químicas irritantes, configuran un entorno laboral de alto riesgo para el talento humano (Molina-Bravo et al., 2019). Con el paso de los años, dichas condiciones ambientales y posturales detonan procesos patológicos crónicos que limitan el desempeño clínico, generan elevadas tasas de ausentismo y, en casos de mayor severidad, fuerzan el retiro prematuro del profesional. (García-Moran et al., 2025).

La práctica odontológica somete al profesional a una carga de riesgo ocupacional que pocas disciplinas clínicas igualan. El entorno de trabajo concentra, de manera simultánea, peligros ergonómicos, biológicos, químicos, físicos y psicosociales cuya presencia está documentada en la literatura científica de las últimas dos décadas (Ayatollahi et al., 2012; Moodley et al., 2018). A pesar de los avances en equipamiento y protocolos de bioseguridad, la prevalencia de enfermedades ocupacionales en este sector se mantiene como un problema no resuelto de salud pública y seguridad laboral.

Los riesgos ergonómicos constituyen la amenaza más frecuente. La consecuencia más reportada son los trastornos musculoesqueléticos (TME): dolor crónico en cuello, región lumbar y hombros, junto con síndrome del túnel carpiano asociado al uso de instrumental vibratorio de agarre fino (Escobar-Zabala et al., 2023; Hermoza-Gutiérrez et al., 2019). Estudios en Australia señalan que hasta el 89% de los odontólogos padece estas alteraciones; en China, el porcentaje alcanza el 88%, y en la India el 80% recurre a tratamientos alternativos para manejar el dolor crónico (Moodley et al., 2018).

A esta carga física se suma la vulnerabilidad ante agentes biológicos y químicos. El contacto directo con sangre, saliva y secreciones nasofaríngeas, combinado con el manejo de instrumental punzocortante, incrementa el riesgo de transmisión de patógenos como los virus de la hepatitis B, C y el VIH a través de accidentes percutáneos (Ayatollahi et al., 2012; Carrera-Guanga et al., 2024). En paralelo, el uso cotidiano de resinas, amalgamas, desinfectantes como el glutaraldehído y el hipoclorito de sodio, y la exposición a aerosoles clínicos genera reacciones adversas respiratorias, oculares y cutáneas. La hipersensibilidad al látex de los guantes

de examinación es, en particular, una causa frecuente de dermatitis alérgica por contacto y, en casos extremos, de anafilaxia (Hermoza-Gutiérrez et al., 2019; Carrera-Guanga et al., 2024).

Los riesgos psicosociales completan la situación. La atención de pacientes odontólogos con alta ansiedad, las demandas de precisión bajo presión de tiempo y las jornadas extensas actúan como determinantes del estrés crónico y el síndrome de burnout. En Europa y América, el 42% de los profesionales en ejercicio activo reporta agotamiento emocional profundo, y el 54% refiere dolor lumbar correlacionado con la carga de trabajo (Moodley et al., 2018). El ruido constante de equipos como turbinas y succionadores añade un componente de fatiga mental que deteriora adicionalmente la calidad de vida del trabajador (Ayatollahi et al., 2012).

La literatura científica generada recientemente en Ecuador aporta una radiografía sumamente detallada de la severa crisis ergonómica que atraviesa el gremio odontológico dentro de la región andina. En el cantón Pujilí, evaluaciones estandarizadas evidenciaron que el 87% de los clínicos sufre de dolor agudo en el cuello y un 80% padece afecciones debilitantes en las muñecas, operando la totalidad de estos profesionales bajo un nivel de riesgo postural inaceptable (Carrera-Llano et al., 2026). De forma complementaria, investigaciones realizadas a profesionales en Saquisilí determinaron que el 80% de odontólogos presenta un nivel de riesgo ergonómico Alto o Nivel 3. Estas cifras demuestran que las posturas de trabajo adoptadas son forzadas, inadecuadas y demandan modificaciones estructurales inmediatas para evitar mayores complicaciones musculoesqueléticas (Duchi et al., 2022).

El deterioro progresivo de la salud ocupacional en la región latinoamericana no se restringe a la esfera musculoesquelética, sino que abarca un profundo componente psicosocial y severas fallas en la cultura preventiva. En el distrito ecuatoriano de Chambo-Riobamba, se ha identificado que el 64% de los odontólogos experimenta irritabilidad emocional severa generada por la incesante carga de trabajo diaria, sumado a un 58% de hipersensibilidad dérmica o respiratoria al látex. Lo más alarmante para la epidemiología preventiva es la absoluta carencia de autocuidado institucional, dado que el 64.2% del personal reconoce no realizar ningún tipo de pausa activa durante sus extenuantes jornadas laborales (Escobar-Zabala et al., 2023). Como bien advierten Molina-Bravo et al. (2019), si los odontólogos objeto de investigación no mejoran

su condición ergonómica corren el riesgo de profundizar las causas que le están afectando, pudiendo generarse lesiones o enfermedades en detrimento de la calidad de vida.

Esta problemática se agrava en los servicios de salud pública, donde los profesionales enfrentan mayor carga de pacientes, jornadas más extensas y restricciones en el acceso a insumos ergonómicos y equipos de protección personal adecuados. Esta fenomenología continental adquiere dimensiones de criticidad extrema al analizar la realidad sanitaria de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en el seno de sus debilitadas instituciones públicas de salud. La operatividad diaria en los ambulatorios y hospitales venezolanos se desarrolla en medio de una escasez sistemática de insumos, un deterioro crónico de la infraestructura física y la inoperatividad de equipos odontológicos de vital importancia. Esta desfavorable dinámica de supervivencia asistencial anula los principios ergonómicos fundamentales y precipita al talento humano hacia una altísima vulnerabilidad física y mental.

En el contexto de los odontólogos que laboran en los servicios públicos del municipio Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, existe un vacío de información local sobre la prevalencia efectiva de TME, accidentes biológicos, exposición química y niveles de estrés. Sin esos datos, no es posible diseñar políticas de prevención ajustadas a la realidad de estos trabajadores ni intervenciones de bioseguridad pertinentes al sistema de salud de la región.

Por consiguiente, ante este panorama de vulnerabilidad estructural, el objetivo de esta investigación fue determinar la frecuencia de los factores de riesgo ocupacional (biológicos, ergonómicos, físicos y psicológicos) en odontólogos de los servicios públicos del municipio Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo, mediante un estudio de campo, observacional y descriptivo. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, debido a que no se manipularon las variables de estudio y la recolección de los datos se llevó a cabo en un solo momento en el tiempo para retratar la situación actual de los profesionales.

El espacio en el cual se desarrolló el estudio correspondió específicamente a los establecimientos de salud de la red pública del municipio Maracaibo,

Estado Zulia, Venezuela. La población objeto de estudio estuvo conformada por los profesionales de la odontología que se encuentran laborando activamente en dichos centros de salud públicos. Para la conformación de la muestra, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, estableciendo como criterios de inclusión: ser odontólogo con actividad clínica vigente en el sector público zuliano y haber aceptado voluntariamente formar parte del estudio mediante la firma de un consentimiento informado, dando cumplimiento a los lineamientos bioéticos de las investigaciones en salud para un total de 120 odontólogos de ambos sexos.

Para la recolección de los datos se empleó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado y adaptado a las condiciones de la infraestructura y organización del sistema de salud público local. Para asegurar el cumplimiento del objetivo, el instrumento evaluó la exposición laboral a través de cuatro dimensiones principales: a) riesgos biológicos, b) riesgos ergonómicos, c) riesgos psicosociales (con énfasis en el estrés laboral originado por el entorno), y d) riesgos de la dimensión física, midiendo de forma específica la exposición a ruido, vibraciones, deficiencias de iluminación y radiaciones. El instrumento empleado fue validado mediante juicio de expertos, confirmando su idoneidad y confiabilidad.

La técnica de análisis de los datos consistió en la tabulación y procesamiento de las respuestas mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences, versión 27, (SPSS). A través de la estadística descriptiva, los resultados se expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes, los cuales fueron organizados sistemáticamente para determinar el nivel crítico de exposición de los profesionales zulianos y facilitar su posterior discusión.

RESULTADOS

El análisis descriptivo de la población de estudio, conformada por odontólogos que laboran en los servicios de salud pública del Estado Zulia (N=120), permitió establecer el perfil demográfico de la población de estudio. En la Tabla 1, respecto a la distribución por sexo, se evidencia un predominio significativo del sexo femenino, el cual representa el 81% (n=97) de la muestra, frente a un 19% (n=23) correspondiente al sexo masculino.

Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo

Sexo	n	%
Femenino	97	81
Masculino	23	19
Total	120	100

Fuente: Santana et al. (2025)

En cuanto a la distribución etaria expuesta en la Tabla 2, se observa que el estrato con mayor representatividad es el comprendido entre los 45 y 54 años de edad, representando el 35% (n=42) de los profesionales. Le sigue el grupo de 35 a 44 años

con un 28% (n=34) y el grupo más joven, de 25 a 34 años, con un 20% (n=24). El 17 % restante (n=20) se ubica entre los 55 y 64 años, sin registrarse profesionales en ejercicio activo con 65 años o más.

Tabla 2. Distribución de la muestra según edad

Edad	n	%
25 - 34	24	20
35 - 44	34	28
45 - 54	42	35
55 - 64	20	17
65 y más		0
Total	120	100

Fuente: Santana et al. (2025)

La Tabla 3 expone la prevalencia general de los factores de riesgo inherentes a la práctica clínica en centros públicos del municipio Maracaibo. Los resultados revelan una exposición absoluta, alcanzando un 100% (n=120) de incidencia tanto en los riesgos biológicos (exposición a patógenos) como

en los riesgos físicos. Adicionalmente, se reporta una alta prevalencia de riesgos ergonómicos, afectando al 74,1% (n=89) del personal, así como una presencia considerable de riesgos psicológicos (psicosociales), identificados por el 71,6% (n=86) de los odontólogos.

Tabla 3. Riesgos ocupacionales

Riesgo	Si		No		Total	
	n	%	n	%	n	%
Biológico	120	100	0	0,0	120	100
Ergonómico	89	74,1	31	25,9	120	100
Físico	120	100	0	0,0	120	100
Psicológico	86	71,6	34	28,4	120	100

Fuente: Santana et al. (2025)

La Tabla 4, describe los riesgos físicos, observándose que las deficiencias relacionadas con la iluminación en los espacios de trabajo constituyen el factor predominante, incidiendo sobre el 93,3% (n=112) de los encuestados. Asimismo, existe una exposición altamente significativa al ruido y a las

vibraciones derivadas del instrumental clínico, variables que fueron reportadas simultáneamente por un 86,6% (n=104) de la muestra. En menor proporción, pero con relevancia clínica, la exposición a radiaciones afecta al 20,8% (n=25) del personal.

Tabla 4. Riesgos físicos

Riesgo Físico	n	%
Ruido	104	86,6
Vibración	104	86,6
Iluminación	112	93,3
Exposición de radiaciones	25	20,8
Total	120	100

Fuente: Santana et al. (2025)

La Tabla 5 refleja el impacto de los factores vinculados a las exigencias de la labor clínica diaria (riesgos psicológicos). Se evidencia un nivel crítico de afectación en la salud mental de los profesionales, donde el 96,6% (n=116) manifiesta padecer

estrés laboral. Paralelamente, el 76,6% (n=92) reporta estar sometido a una alta carga laboral, evidenciando las presiones y demandas del entorno de trabajo en los servicios odontológicos del sector público zuliano.

Tabla 5. Riesgos físicos

Riesgo Físico	n	%
Carga laboral	92	76,6
Stress Laboral	116	96,6
Total	120	100

Fuente: Santana et al. (2025)

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos en los odontólogos de los servicios públicos del Estado Zulia, revela que la prevalencia del riesgo ergonómico (74,1%), se encuentra en estrecha concordancia con la literatura internacional (García-Moran et al. 2025). Diversos estudios globales han documentado que la incidencia de trastornos musculoesqueléticos en la profesión dental es abrumadora, alcanzando frecuencias que oscilan entre el 60% y el 90% en zonas críticas como el cuello, la espalda baja y los hombros debido a la ineludible adopción de posturas estáticas y movimientos repetitivos (Moodley et al. 2018, Ayatollahi et al. 2012).

Adicionalmente, el notable predominio del sexo femenino en la muestra zuliana (81%) constituye un factor determinante para estos altos índices; la evidencia internacional sugiere de manera consistente que las mujeres odontólogas presentan una mayor frecuencia e intensidad de dolor musculoesquelético, con un riesgo marcadamente más elevado de desarrollar neuropatías compresivas como el síndrome del túnel carpiano en comparación con los hombres (Moodley et al. 2018, Escobar- Zabala et al. 2023).

Respecto a los riesgos biológicos y físicos, la exposición absoluta (100%) reportada a nivel local

refleja un entorno de máxima vulnerabilidad, si bien la naturaleza intrínseca de la práctica clínica expone universalmente al profesional al contacto con aerosoles, patógenos de transmisión sanguínea y fluidos corporales (Carrera-Guanga et al. 2024). A nivel comparativo, investigaciones en otros países indican que los accidentes percutáneos y la exposición biológica afectan anualmente a cerca de un 40% o 50% de los profesionales de la odontología (Moodley et al. 2018). El índice total del 100% en el contexto zuliano resalta una amenaza constante que parece estar exacerbada por severos factores del entorno físico. El 93,3% de exposición a fallas de iluminación contrasta de manera directa con los estándares ergonómicos internacionales, los cuales exigen una iluminación clínica óptima para evitar la inclinación cervical profunda y la consecuente fatiga visual (García- Moran et al. 2025). De igual forma, la alta exposición al ruido e instrumentos vibratorios (86,6%) se alinea con el riesgo físico globalmente reconocido, donde el uso ininterrumpido de turbinas, succionadores y micromotores está íntimamente asociado a la pérdida auditiva inducida por el ruido y a trastornos circulatorios en las extremidades superiores (Ayatollahi et al. 2012, Moodley et al. 2018).

Finalmente, en cuanto a los riesgos psicológicos, el hallazgo de que un 96,6% del personal padece

estrés laboral y un 76,6% enfrenta una sobrecarga de trabajo posiciona a esta población en niveles sumamente críticos respecto a los parámetros de otros países (Moodley et al. 2018). La odontología es catalogada internacionalmente como una de las profesiones de la salud más exigentes a nivel mental; estudios en diversas regiones han reportado niveles de agotamiento emocional o síndrome de burnout superiores al 90% en contextos de gran presión clínica (Moodley et al. 2018). El manejo de pacientes ansiosos, el continuo esfuerzo por alcanzar la perfección técnica en tiempos estrictos y la responsabilidad inherente al tratamiento clínico son estresores globales indiscutibles (Ayatollahi et al. 2012, Carrera-Guanga et al. 2024). No obstante, la magnitud casi absoluta del estrés observada en los profesionales zulianos sugiere que el contexto propio del sistema de salud público suma presiones extraordinarias, incrementando de forma drástica el desgaste ocupacional crónico advertido por teóricos como (Hermoza- Gutiérrez et al., 2019; Carrera-Guanga et al., 2024).

CONCLUSIONES

1. La tendencia de una exposición absoluta (100%) a riesgos biológicos con niveles preocupantes de estrés laboral (96,6%) y sobrecarga de trabajo (76,6%) constituye una crisis inminente de salud pública ocupacional. Desde una perspectiva gerencial, el estrés crónico agota los recursos cognitivos del profesional, siendo un causante directo de graves fallas de concentración que pueden desencadenar accidentes biológicos percutáneos. Por lo tanto, el sistema de salud público zuliano no solo enfrenta un problema técnico de bioseguridad, sino una falla sistémica en la gestión del talento humano que vulnera las barreras de protección de su personal.
2. La elevada prevalencia de riesgos ergonómicos (74,1%) no se debe únicamente a las posturas inherentes a la profesión, sino que está agravada drásticamente por un entorno físico deficiente. El reporte de un 93,3% de fallas en la iluminación y un 100% de exposición al ruido y a la vibración demuestra que la obsolescencia o el mal diseño de la infraestructura clínica en el sector público obliga al odontólogo a adoptar posturas cer-

vicales extremas y soportar fatiga sensorial constante. Gerencialmente, la falta de mantenimiento del entorno físico se posiciona como el detonante principal de las enfermedades ocupacionales.

3. Al evidenciarse que la fuerza laboral odontológica del sector público evaluado está conformada en un 81% por mujeres, las políticas de salud pública deben adoptar un enfoque de género. Las profesionales femeninas presentan una mayor susceptibilidad anatómica y fisiológica a desarrollar trastornos musculoesqueléticos severos y neuropatías compresivas frente a la misma carga biomecánica. La gerencia debe reconocer este perfil demográfico para diseñar intervenciones ergonómicas focalizadas e inclusivas.
4. La acumulación de riesgos físicos, biológicos y psicosociales sin mitigación trasciende la salud individual del trabajador y se convierte en un pasivo económico para el Estado. La fatiga crónica y los trastornos musculoesqueléticos generan un incremento en el ausentismo laboral, la reducción de la productividad y el riesgo de errores clínicos. Por consiguiente, la falta de inversión en salud ocupacional disminuye drásticamente la calidad e inmediatez del servicio de salud bucal brindado a la población.
5. El registro de una exposición total (100%) a múltiples factores físicos y biológicos indica una ausencia estructural de políticas de prevención y monitoreo activo. Garantizar un entorno de trabajo seguro no es un aspecto secundario, sino una responsabilidad legal y bioética inevitable de la alta gerencia. A partir de estos resultados, resulta imperativo transitar de un modelo de gestión correctivo, que atiende al trabajador cuando ya está lesionado, hacia un modelo preventivo e integral.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la gerencia de los Establecimientos de Salud pública establecer, con carácter de obligatoriedad, la rotación de tareas y la programación de pausas activas. Intercalar procedimientos clínicos de alta exigencia biomecánica con labores administrativas, sumado a pausas breves cada dos horas para realizar estiramientos compensatorios, permitirá reducir significativamente la

sintomatología musculoesquelética y aliviar la carga de estrés laboral sin requerir inversión de capital.

2. Se sugiere ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo enfocado urgentemente en mejorar la iluminación clínica y en la calibración o sustitución del instrumental rotatorio defectuoso que genera ruido y vibración excesiva, mitigando así el desgaste sensorial y físico del trabajador. Asimismo, es vital instaurar programas de educación continua en bioseguridad y ergonomía que incluyan el manejo del estrés y la inteligencia emocional como herramientas indispensables para un desempeño clínico seguro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayatollahi J., Ayatollahi F., Ardekani A. M., Bahrololoomi R., Ayatollahi J., Ayatollahi A., Owlia M. B. (2012). Occupational hazards to dental staff. *Dental Research Journal*, 9 (2): 2-7.
- Carrera-Guanga G. L., Torres-Álvarez J. J., Solís-Toapanta Y. S., Jumbo-Salazar E. G. (2024). Riesgos ocupacionales y bioseguridad en odontología. *Gaceta Médica Estudiantil*, 5 (2): e347.
- Carrera-Llano, M. J., Ricardo-Velázquez, M., & Neto-Mullo, B. S. (2026). Asociación entre riesgo ergonómico y síntomas musculoesqueléticos en odontólogos de la clínica Vitadet, Pujilí, Ecuador. *Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales*, 8(1), 111-129. <https://doi.org/10.35381/gep.v8i1.731>
- Duchi-Quinzo, G. E., Chiriboga-Larrea, G. A., Vega-Falcón, V., & Martínez-Martínez, R. (2022). Estimación de riesgos ergonómicos en odontólogos. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. SALUD Y VIDA*, 6(2), 95-104. <http://dx.doi.org/10.35381/s.v.v6i2.2045>
- Escobar-Zabala, O. D., Moreno-Rueda, M. V., Váscquez-Samaniego, C. R., & Mora-Sánchez, S. P. (2023). Prevención de las enfermedades ocupacionales en el área odontológica del distrito Chambo-Riobamba, periodo 2019. *Anatomía Digital*, 6(4.3), 853-865. <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v6i4.3.2852>
- García-Moran, J. M., Torres-Torres, R. I., & Alvarado-Vásquez, K. E. (2025). Riesgos ergonómicos en el entorno odontológico y su impacto en la salud ocupacional. *Journal of Science and Research*, 10(3), 312-326. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763228>
- Hermoza-Gutiérrez J. J., Calle-Gutiérrez A., Uru-ri-Maye A. (2019). Análisis de factores de riesgo laboral en odontología. *Revista Odontológica Basadrina*, 3 (2): 56-61.
- Molina-Bravo, B. A., Antón-Cedeño, A. M., Bravo-Cevallos, D. M., & Carrasco-Sierra, M. (2019). Ergonomía y calidad de vida laboral en la praxis odontológica. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud. SALUD Y VIDA*, 3(6), 900-909. <http://dx.doi.org/10.35381/s.v.v3i6.472>
- Moodley, R., Naidoo, S., & van Wyk, J. (2018). The prevalence of occupational health-related problems in dentistry: A review of the literature. *Journal of Occupational Health*, 60(2), 111-125. <https://doi.org/10.1539/joh.17-0188-RA>